

ALGUNS DOS RESPONSÁVEIS PELA ELEIÇÃO DE JAIR BOLSONARO

João Fernandes da Silva¹

Cláudio Antônio Di Mauro²

RESUMO

O principal objetivo deste artigo é mostrar como se posicionaram algumas das mais importantes personalidades de nosso país, que acabaram ajudando a eleger para Presidência da República, candidato da ultradireita. A metodologia empregada foi o acesso ao material publicado pela imprensa, pelas redes sociais, testemunhos dos candidatos e referências bibliográficas disponíveis. O resultado obtido oferece uma síntese das eleições presidenciais/2018 no país, a eleição/reeleição de um Congresso considerado conservador, que defende a retirada de direitos trabalhistas, afinada com interesses de setores empresariais, a “bancada da bala”, a “bancada do boi” que tiveram grande crescimento em conjunto com “bancada evangélica”. A influência de “cristãos” na eleição de Bolsonaro, com pastores neopentecostais que, até então, nunca tinham se manifestado em uma eleição fez a diferença para a vitória do “messias”. O apoio da imprensa ao candidato Bolsonaro, por um lado, e também sua omissão; a satanização do PT para ajudar o candidato da extrema direita com fake

¹ Pós-doutor em Geografia (UFU), doutor em Geografia (UFU) e pesquisador de temas e questões quanto aos evangélicos no Brasil e sua relação com a democracia. Técnico Administrativo do Instituto de Geografia, Geociências e Saúde Coletiva (IGESC) da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). joao.silva@ufu.br

² Atuou e se aposentou como Professor Doutor da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, UNESP Campus de Rio Claro e do Instituto de Geografia da UFU. Foi prefeito duas vezes de Rio Claro – SP. Trabalhou como Assessor na Agência Nacional de Águas e como consultor da UNESCO. É membro efetivo do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, representando a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA -UFU. É credenciado no Programa de Pós-graduação Profissional em Geografia na UNESP Campus Presidente Prudente e no Programa Prófégua coordenado pela UNESP de Ilha Solteira. claudio.dimauro@unesp.br

news foram fatores determinantes. Tratou-se de uma eleição atípica, onde o ódio preponderou, com a mídia dividindo a população em duas categorias bem distintas: a elite econômico-financeira mostrou claramente de que lado está no país, ajudando a eleger o candidato com propostas racistas, machistas, homofóbicas, diferente do principal candidato derrotado, Fernando Haddad, do PT. O candidato vitorioso não escondeu suas concepções antipopulares, retirando direitos da população de poder aquisitivo mais baixo. O país ficou visivelmente dividido, desde os artistas até as lideranças evangélicas, pastores, padres, lideranças religiosas que jamais tinham manifestado seus votos para Presidente da República, desta feita não só manifestaram, como fizeram campanha para o candidato Jair Messias Bolsonaro que se declarou católico, cristão. Na prática, seus procedimentos se diferem abruptamente dos ensinamentos atribuídos à Jesus de Nazaré.

PALAVRAS-CHAVE: eleição e cristãos, eleição e imprensa, extrema direta.

INTRODUÇÃO

A política e a religião sempre estiveram presentes no cotidiano da humanidade. A morte de Jesus de Nazaré, à época, foi uma decisão política. O então governante de Israel, Pôncio Pilatos, em uma espécie de plebiscito perguntou ao povo quem deveria ser liberto naquele dia, se Jesus ou Barrabás. O povo escolheu Barrabás. Para Rosendahl (2002), a divulgação do cristianismo também foi, em grande parte, uma decisão política do Império Romano comandado, naquela época, pelo Imperador Constantino (Século IV), após sua conversão ao cristianismo. A política e religião, em vários momentos históricos, caminharam juntas, nem sempre de mãos dadas. A Guerra dos Trinta Anos (1618-1648), na Europa, é um exemplo dos atritos religiosos e políticos.

Para Claval (2007), essa relação entre autoridade política e religiosa é também secular, mas sempre vinculada a interesses econômicos:

Em muitas sociedades, funções políticas, funções litúrgicas e funções religiosas acham-se intimamente associadas. Elas estão, às vezes, nas mãos dos mesmos personagens: as instituições gregas e romanas apresentam traços de uma tal situação. [...] Em outras partes, a associação da religião e do poder toma outras formas: no Oriente Médio e no mundo mediterrâneo, o imperador é divinizado, o que confere à sua autoridade uma dimensão universal; a característica é comum a Alexandre e a Augusto. No mundo cristão, a Igreja garante as instituições políticas, apresentando o monarca como de direito divino. (CLAVAL, 2007, p.333).

A história da política recente, no país, encontra-se intrinsecamente entrelaçada com setores dos Evangélicos neopentecostais, principalmente a partir das eleições dos anos 1990, quando as estatísticas do IBGE passaram a apontar o crescimento percentual de evangélicos, e o apoio de Edir Macedo (Igreja Universal do Reino de Deus) ao ateu Fernando Henrique Cardoso, também identificado como maçom em 1994 e 1998. Depois, esse mesmo apoio foi dirigido ao Lula, em 2002/2006 e à Dilma, em 2010. Nas eleições de 2014, se manifestou com neutralidade e, em 2018, embora no início coligado com Alckmin, depois ofereceu apoio explícito a Jair Messias Bolsonaro.

Nessa avaliação, relativa ao bispo Edir Macedo, vê-se que houve grande empenho para alavancar a candidatura do ex-capitão do Exército. Macedo percebeu que a candidatura do tucano não decolava, partiu para o lado cuja vitória se mostrava mais viável na eleição (2018). Com mais de dois milhões de fiéis na Igreja Universal, a resposta foi imediata (setembro/18). Nas pesquisas seguintes, após o anúncio de apoio, com a queda do tucano para percentuais inferiores aos dois dígitos, foi automática a transferência das opções de votos para Bolsonaro, que chegou ao patamar de 30% (30/9/2018).

É bastante lembrar que a Igreja Universal conta com um pool de rádios, jornais e mais a TV Record, que abraçou a candidatura do “messias”. O apoio de Edir Macedo, provavelmente encorajou outros pastores que vieram em seguida, a exemplo de seu cunhado R.R. Soares (Igreja Internacional), o seu ex-ajudante Valdomiro Santiago (Igreja Mundial), Silas Malafaia (Igreja Assembleia Vitória em Cristo), Mário de Oliveira (Igreja Quadrangular), Pastor José Wellington, da Assembleia de Deus, Pastor Alexandre da Rosa (Visão Missionária), Cláudio Duarte (Assembleia de Deus) e outras diversas igrejas neopentecostais de menor porte. Quanto a essa participação na política, o pastor e teólogo Edward Robinson Cavalcanti (1993) que é também político-partidário, não economiza nas palavras:

Ninguém mais que este autor tem defendido a ampla e ativa participação dos evangélicos na vida nacional, uma forte e vigorosa presença em todos os setores de nossas instituições políticas. Todo o processo ainda é tímido. Estamos sub-representados ou ausentes em muitas áreas. É preciso mais, muito mais. (CAVALCANTI, 1993, p. 136).

Cavalcanti (1993) relata que essa participação dos evangélicos ainda era tímida, por isso, os membros evangélicos passaram a ser usados intensamente pelos seus pastores, para fazer a diferença nas urnas. No decorrer de algumas citações, verificase que alguns teólogos e/ou membros de denominações evangélicas passaram a defender a “aliança” da atividade política com a vida religiosa. Alguns “irmãos” de igrejas evangélicas pedem oração para os governantes e mencionam a Bíblia em Romanos Capítulo 13, Versículo 1 e 2, afirmando que as autoridades políticas são ordenadas por Deus e carecem das orações dos servos do Senhor.

O Pastor/Bispo Cavalcanti (1993), defensor da militância dos evangélicos na vida política do país, sendo, inclusive, filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT, foi candidato enfatizando que a omissão pode ser prejudicial e que o envolvimento é uma dádiva:

Como seres sociais, somos naturalmente seres políticos. Não há uma ‘escolha de exercermos ou não a nossa cidadania. A questão é como a exercemos: com consciência e responsabilidade ou de modo alienado e irresponsável. Há uma ética da cidadania, que é a base para toda ética social. Isso se relaciona intimamente com a compreensão do propósito para as nossas vidas (CAVALCANTI, 1993, p.123).

O político que não penetrar/envolver/interessar entre os evangélicos estará desprezando um “rebanho eleitoral” de 30% (DataFolha/2017). O exemplo mais contundente, como já mencionado, é o da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) com o seu Partido, o PRB (Partido Republicano Brasileiro) que não se envergonhou em mudar de lado no decorrer da campanha de 2018, pois estava, a princípio, coligado com o PSDB, como o tucano não cativava a atenção do eleitorado, passou para o lado do Capitão. Haesbaert (2006) lembra que o político deve sempre estar atualizado com os acontecimentos para não se perder no meio eleitoral:

Todo político, inclusive, deve ter consciência, hoje, da necessidade de conhecer princípios elementares de geografia política – seja para melhor manobrar seus redutos eleitorais, seja para entender as estratégias mais amplas do jogo (geo) político. (HAESBAERT, 2006, p.14).

Almeida (2009) reitera que os evangélicos compõem um reduto eleitoral que não deve ser desprezado:

A partir das eleições de 1982 e, principalmente, de 1986, os candidatos a algum mandato político não somente disputavam os votos dos evangélicos como também eram evangélicos, tornando-se, portanto, para boa parcela da população, uma alternativa política. Em 1986, os pentecostais conseguiram eleger dezoito candidatos, o que contrastou, em muito, com os dois eleitos em 1982; além destes, os protestantes históricos elegeram 16 deputados (ALMEIDA, 2009, p.39).

Estar bem-informado é um adjetivo importante na carreira de qualquer político. O teólogo e frei Leonardo Boff (2005) defende a participação da igreja na política, conseqüentemente, nas questões sociais, e ainda critica setores conservadores por se aliarem aos poderosos:

A Igreja se aproxima das classes dominantes que controlam o Estado e organiza suas obras no seio ou a partir dos interesses das classes dominantes: assim os colégios, as universidades, os partidos cristãos etc. Evidentemente, trata-se de uma visão do poder sagrado articulado com o poder civil. A Igreja dá a sua interpretação a este pacto: ela quer servir ao povo e às grandes maiorias pobres; estes são carentes, não têm meios, instrução, participação. Para ajudá-los, ela se aproxima daqueles que efetivamente têm condições de ajudar, que são as classes abastadas. Educa-lhes os filhos para que estes, imbuídos de espírito cristão, libertem os pobres. Nesta estratégia, criou-se uma vasta rede obras assistenciais (BOFF, 2005, p. 29).

O teólogo Boff (2005) acrescenta, também, a possibilidade de criarem líderes autoritários e até totalitários, criticando os que são contra essa participação e/ou envolvimento da Igreja com a política. O diletantismo (capricho pessoal) de certas denominações, como a Congregação Cristã do Brasil e a Igreja Deus é Amor, faz com que elas não se envolvam em política. Boff (2005), no entanto, não retroage de sua posição quanto à participação da Igreja politicamente, dando seu apoio aos pobres. Em toda a sua obra, Boff focaliza os ensinamentos sociais deixados por Jesus:

Opção preferencial pelos pobres: é a expressão teológica que subjaz ao compromisso cristão. Os pobres foram os privilegiados por Jesus, não pelo fato de serem bons e abertos, mas pelo fato de serem pobres: “Criados à imagem e semelhança de Deus para serem seus filhos, esta imagem jaz obscurecida e também escarnecida [pela pobreza]. Por isso, Deus toma sua defesa. Assim é que os pobres são os primeiros destinatários de sua missão”. Assumindo a causa da justiça dos pobres, a Igreja coloca-se no mais puro seguimento de Jesus (BOFF, 2005, p. 62-63).

Em busca desses pobres, várias são as atividades feitas pelos evangélicos nas cidades, no intuito de sua “evangelização”. A Marcha para Jesus, que é realizada anualmente no mês de junho ou maio, oferece uma oportunidade de envolvimento para os políticos locais. Em Uberlândia, Minas Gerais, o Vereador Thiago Fernandes, da

Igreja Monte Sião, defensor da candidatura Bolsonaro, é um dos patrocinadores do evento “Marcha para Jesus” que se apresenta como um contraponto/resposta à “Parada Gay”.

Eleições nacionais e a participação de evangélicos na política a partir do início da década de 1990

As eleições, nacionais e em Uberlândia, a partir do ano 1989, passaram a ter um aditivo a mais, a participação mais ativa de evangélicos, que, em alguns momentos, já ajudaram a decidir eleição municipal. A história recente da política uberlandense encontra-se sincronizada com a história do crescimento dos evangélicos, não só apoiando como tendo candidatos a vereador e prefeito, sendo que, na eleição de 2012, foi o ápice da participação dos evangélicos. O Prefeito eleito, Gilmar Machado – PT, é membro da Igreja Batista. Boff (2005) não vê nenhuma preocupação com essa relação/envolvimento política/igreja, para ele há que se lutar pela justiça social:

O interesse da Igreja pela política é uma forma de dar culto ao único Deus, dessacralizando e ao mesmo tempo consagrando o mundo a ele. Praticar a política, como logo veremos, é lutar pela justiça de todos. Lutar pela justiça e realizá-la é dar culto a Deus, o culto que Paulo nos pedia em Romanos [...]. A política é uma maneira exigente – se bem que não seja a única – de viver o compromisso cristão, ao serviço dos outros (BOFF, 2005, p.70).

No ano de 1989, Fernando Afonso Collor de Mello - Partido da Reconstrução Nacional (PRN) foi eleito Presidente da República. Os evangélicos, em Uberlândia, ficaram divididos nessa eleição, a maioria da Igreja Católica apoiou Luiz Inácio Lula e a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD), de Edir Macedo, apoiou o maçom Fernando Collor de Mello, inclusive com pedido de votos dentro dos templos, assim como em 1994 e 1998, apoiando o também maçom, que se declara ateu, Fernando Henrique Cardoso. A referência a ser maçom e ateu tem, justamente, a finalidade de

mostrar a contradição com os ensinamentos oferecidos por essas próprias instituições religiosas.

Nas eleições municipais em Uberlândia, no ano de 1996, o empresário Virgílio Galassi – PP (Partido Progressista) foi eleito para o seu quarto e último mandato. Zaire Rezende, seu adversário, teve novamente o apoio dos católicos, a maioria dos evangélicos apoiou Virgílio Galassi, através do Pastor José Braga da Silva, Dirigente da Assembleia de Deus. Foi eleito vereador com posições de extrema direita, o Missionário Francisco Hélio Oliveira (PSL) que é evangélico, da Igreja Evangelho Vivo, para seu primeiro e único mandato. Francisco Hélio, militar foi um entre os principais “cabos eleitorais” de Bolsonaro em 2018, praticamente dedicando quase todo o seu tempo produtivo na campanha no último mês da eleição.

Nas eleições de 2002, Luiz Inácio Lula - PT contou com o apoio declarado da Igreja Universal do Reino de Deus e de vários outros setores das igrejas evangélicas, não teve muita dificuldade para ser eleito, o PRB (Partido Republicano Brasileiro) ligado à Igreja Universal e o PSC (Partido Socialista Cristão), ligado à Assembleia de Deus, coligou com Lula já no primeiro turno. Nessas eleições, alguns setores evangélicos, no Rio de Janeiro, apoiaram também o candidato evangélico Anthony W. Garotinho Matheus de Oliveira – PSB, da Igreja Presbiteriana, sendo bem votado (17,8% dos votos). No segundo turno das eleições presidenciais, Garotinho apoiou Lula. O teólogo Frei Betto (2006) tenta explicar/justificar esse apoio cristão ao candidato à presidência do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva:

A formação religiosa de Lula facilitou sua aproximação com a Pastoral Operária, integrada também por metalúrgicos que se destacavam na atividade sindical. Devoto de Jesus e de São Francisco de Assis, o líder sindical gosta de orar, tinha por hábito fazer o sinal-da-cruz antes das refeições e nunca faltava à Missa do Trabalhador, celebrada todo 1º de Maio na Igreja matriz de São Bernardo do Campo (BETTO, 2006, p. 58).

Nas eleições municipais de 2004, o evangélico Gilmar Machado - PT ajudou, no segundo turno, eleger o candidato Odelmo Leão – PP. Tratou-se, mais uma vez, de incoerência, tendo em vista que evangélicos votaram em maçom e ideologicamente de direita. Nas eleições nacionais de 2006, a evangélica Heloísa Helena Lima, do PSOL,

teve 8% dos votos, as pesquisas indicavam que aproximadamente 50% do eleitorado da Heloísa Helena era composto por evangélicos. O PRB, vinculado à Igreja Universal, coligou com Lula novamente, já no primeiro turno, e a chamada Bancada Evangélica elegeu 36 deputados federais nessas eleições.

Se o desempenho da “bancada evangélica” revelou em muitos dos seus membros um perfil fisiológico, fato que acentuou a imagem negativa desses religiosos, a entrada na esfera política significou uma importante inflexão entre os evangélicos expressa na mudança do lema “Crente não participa de política” para “Irmão vota em irmão”. E ninguém mais que a Igreja Universal adotou a nova postura e se beneficiou tanto do poder político conquistado. Desse grupo, destaque-se o Deputado Federal Laprovita Viera, [...] entre o poder público e os meios de comunicação - foi peça-chave na negociação deste importante passo dado pela Igreja Universal em seu processo de expansão, a compra da Rede Record. (ALMEIDA, 2009, p.135.)

Em Uberlândia, nas eleições municipais de 2008, Odelmo Leão Carneiro foi reeleito com apoio de grande parte dos evangélicos. Wilson Arnaldo Pinheiro - PPS mais uma vez foi um dos vereadores eleitos com votos de evangélicos, além de Ronaldo Alves Pereira – PSC, William do Alvorada – PDT (Partido Democrático Trabalhista) e Adriano Zago – PSC. Na gestão 2009/2012, a Câmara contou com quatro vereadores evangélicos. Nas eleições de 2012, Gilmar Machado – PT foi eleito prefeito de Uberlândia, recebendo significativo apoio dos evangélicos e católicos. Foram eleitos seis vereadores evangélicos: Adriano Zago – PMDB; Márcio Teixeira Nobre – PSDC; o pastor da IURD, Isac Francisco da Cruz – PRB; William do Alvorada – PDT, da Igreja Sal da Terra (depois Igreja Cristã Cidade Jardim) e Wilson Arnaldo Pinheiro – PTC, que foi reeleito.

Em 2014, a presidenta e candidata à reeleição Dilma Rousseff não teve o apoio da Igreja Universal, que ficou “neutra” nessas eleições, mas teve o apoio da IEAD. A evangélica Marina Silva, mais uma vez, obteve 20% dos votos, sendo a candidata preferida entre os evangélicos, segundo as pesquisas eleitorais. Weliton Prado, da IEAD, foi reeleito Deputado Federal.

Nas eleições municipais de 2016 foram eleitos, em Uberlândia, dez vereadores evangélicos, isso muito veio a ajudar a eleição de Bolsonaro, na cidade, em 2018. São eles: Adriano Zago, Alexandre Nogueira, Átila Carvalho, Isac Cruz, Márcio Nobre, Paulo Cesar, Silésio Miranda, Thiago Fernandes, Wender Marques e Wilson Pinheiro. Esses vereadores ajudaram a aprovar, em 2017, o aumento de 20% nos proventos para os parlamentares, indo de quinze para dezoito mil reais, apenas Adriano Zago e Paulo Cesar votaram contra essa aberração.

Os evangélicos não ficaram divididos quanto ao apoio entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, esqueceram até da maçonaria, o que, para muitos evangélicos, é uma “seita satânica”, embora o vice de Bolsonaro (Mourão) seja do alto escalão da propalada “seita”. Com exceção do vereador Silésio Miranda – PT os demais ficaram com Bolsonaro e alguns foram omissos, como Ismar Prado. Vereadores como Dr^a Jussara (PSB), Felipe Felps (PSB), Vilmar Rezende (PSB) e Wender Marques (PSB), embora eleitos e filiados ao PSB, partido que definiu pelo apoio ao candidato do PT, mas eles ficaram com o “messias e mito” Bolsonaro.

No que tange aos partidos políticos, o Quadro 01 mostra os principais/maiores partidos políticos do país e sua preferência na eleição. Os partidos de esquerda ficaram com Fernando Haddad, o PDT e PSB não aderiram inteiramente com o petista, o caso mais atípico foi a omissão de Ciro Gomes. O candidato a governador de São Paulo (2018), Márcio França, do PSB, também se omitiu, o PSDB mostrou omissão, mas contribuiu para eleição de Bolsonaro.

Quadro 01 – Partidos que apoiaram Jair Bolsonaro – segundo turno

Apoiaram Jair Bolsonaro – PSL	Apoiaram Fernando Haddad
PSL	PT
PTB	PCdoB
PP	PSOL
PR	Parte do PSB
Majoria do PSDB ²	Parte do PDT
Majoria do MDB	PROS (nem todo)
Grande parte do PDT ³	PCB
Parte do PSB	PCO
NOVO, DEM, PPS, PODE	Parte da REDE
PSD, PSC, PRB, PRTB	Parcela do PSTU
Demais “partidinhos” de aluguel	

Fonte: elaborado pelo autor com base em pesquisas

Quanto aos artistas/intelectuais, ficaram na maioria, no segundo turno com Fernando Haddad. No primeiro turno, Ciro Gomes teve apoio de uma parcela significativa, como Caetano Veloso, Patrícia Pillar, Alcione e Stênio Garcia. Embora com frases machistas, segundo as pesquisas Bolsonaro tinha, entre as mulheres, a preferência de 40%. Com tons também racistas/homofóbicos, alcançou entre negros 40% e gays 29%, nos registros do Data Folha (10/2018); entre os mais ricos, Bolsonaro “surfou tranquilamente”, quase sem adversários³. A elite financeirista do Brasil sabe o que e quem atende seus interesses⁴, ou seja, um Estado mínimo para os pobres e um Estado robusto para os ricos.

³ Os candidatos do PSDB, no segundo turno, debandaram para o candidato da ultradireita, como João Dória de São Paulo, que aderiu logo no primeiro turno e os demais candidatos como o do RS – Eduardo Leite.

⁴ Os três candidatos do PDT, no segundo turno, apoiaram o Capitão, RN (Carlos Eduardo Alves), AM (Amazonino Mendes) e MS (Juiz Odilon). O próprio Ciro se omitiu, viajando para Paris.

O Quadro 2 identifica o apoio de algumas personalidades aos dois candidatos, no segundo turno da eleição de 2018. Algumas dessas pessoas demoraram em definir apoio, mas, embora se disfarçassem com posturas democráticas, no final “se libertaram” e mostraram sua verdadeira posição política, com destaque para Regina Duarte e Raimundo Fagner, que se apresentavam como sendo de “centro” no PSDB.

Quadro 02 – Artistas/Intelectuais que apoiaram Jair Bolsonaro e Haddad – segundo turno

Apoiaram Jair Bolsonaro – PSL	Apoiaram Fernando Haddad - PT
Alexandre Frota – Ator	Caetano Veloso – Cantor, escritor
Amado Batista – Cantor	Camila Pitanga – atriz
André Valadão – Cantor	Chico Buarque de Holanda – Cantor
Carlos Vereza – Ator	Cissa Guimarães – atriz
Danilo Gentili – Apresentador	Fábio Assunção – Ator
Edmundo Alves – ex jogador de futebol	Fernando Moraes – escritor
Eduardo Costa – Cantor	Gilberto Gil – cantor, compositor
Felipe Melo – Jogador de futebol	Leonardo Boff – Escritor, teólogo
Fernanda Venturini	Letícia Sabatella – atriz
Gustavo Lima – Cantor	Lucélia Santos – atriz
Guilherme de Pádua – Ator	Luis Fernando Veríssimo – escritor
Latino – Cantor	Marieta Severo – Atriz
Mário Gomes – Ator	Odair José – Cantor, compositor
Raimundo Fagner – Cantor	Osmar Prado – Ator
Regina Duarte – Atriz	Paulo Betti – ator
Rivaldo Vitor – Ex jogado de futebol	Sônia Braga ⁵ – atriz
Roger Moreira (Ultraje a rigor)	Tássia Camargo – atriz
Ronaldinho Gaúcho – jogador de futebol	Wagner Moura – ator
Sérgio Reis – Cantor	
Zezé de Camargo – Cantor	

Fonte: elaborado pelo autor com base em pesquisas

⁵ Ainda com Haddad: Alessandra Negrini, Ana Moser, Antônio Pitanga, Arnaldo Antunes, Bete Farias, Bete Mendes, Cristina Pereira, Débora Falabella, Henrique Diaz Rocha, Herson Capri, Inez Viana, José de Abreu, Juninho Pernambucano, Letícia Collin, Luiza Arraes, Marcelo Serrado, Maria Ribeiro, Martinho da Vila, Patrícia Pillar, Paulo Micklos, Raí, Renata Sorrah, Stênio Garcia, Tuca Moraes.

O ponto alto da eleição foi a diferença feita pelos evangélicos, as pesquisas indicam que 66% deles votaram em Bolsonaro, os católicos ficaram com números que levaram a um empate técnico. O pedido de votos dentro dos templos evangélicos não foi novidade. Soa estranho, pois Jesus de Nazaré, o verdadeiro ícone evangélico, nunca incentivou a violência, pelo contrário, ensinou a amar o próximo e não “armar” o próximo. O Quadro 3 mostra as principais lideranças **cristãs** e a posição diante dos dois candidatos.

Quadro 03 – Religiosos que apoiaram Jair Bolsonaro – Haddad - segundo turno

Apoiaram Jair Bolsonaro – PSL	Apoiaram Fernando Haddad
Cláudio Duarte	Dom Angélico Sândalo Bernardino
Edir Macedo – Igreja Universal	Dom Mauro Morelli – Igreja Católica
Pastor Mário de Oliveira – Ig. Quadrangular	Dom Pedro Casaldáliga – Igreja Católica
R. R. Soares – Igreja Internacional	Frei Betto (Carlos Alberto)
Samuel Câmara – Assembleia de Deus	Frei Leonardo Boff
Silas Malafaia – Assembleia de Deus	Padre João Almeida – Igreja Católica
Valdomiro Diniz – Igreja Mundial	Padre Jaime Crowe
	Pastor Henrique Vieira
Em Uberlândia:	Pastor Oliveira Costa Goiano - RJ
Alexandre Nogueira – PSD	
Izac Cruz (PRB)	Em Uberlândia:
Missionário Francisco Hélio - PSL	Padre Amauri
Pastor Átila Carvalho (PP)	Padre Baltazar
Pastor Wanderley Soares – Ig. Deus é Amor	Padre Marcelo
Vereador Márcio Nobre (PDT)	Frei Rodrigo Péret
Vereador Ricardo Santos (PP) ⁶	
Vereador Tiago Fernandes	
Wilson Pinheiro (PP)	

Fonte: elaborado pelo autor com base em pesquisas

⁶ Dos vereadores de Uberlândia (Legislatura 2017 a 2020), apenas Silésio Miranda declarou voto em Fernando Haddad, dezenove declaram votos em Bolsonaro, e o restante em “cima do muro”. Vito disse ter anulado o voto.

As Igrejas neopentecostais, que pregam com mais ênfase a necessidade do dízimo e ofertas, são devotas da teologia da prosperidade financeira. Essas denominações ficaram com Bolsonaro nas eleições. Enfim, os evangélicos se tornaram presas fáceis dos políticos profissionais. Com a existência de charlatões foi só aparelhar a um desses líderes religiosos disposto a negociar alguma concessão de rádio, isenção de imposto ou coisas do gênero e a adesão ficou garantida. O pastor Lúcio dos Reis, da 5ª Igreja Presbiteriana, respondeu a esta pesquisa dizendo-se contrário ao engajamento de lideranças evangélicas com a política, e afirmou que não vê com bons olhos os dirigentes evangélicos se candidatarem. Segundo o referido pastor *“o Cristão tem que buscar a Deus a sua vocação, o que Deus permitir que Ele faça que Ele faça, da melhor maneira possível, que seja até na política, mas não sendo dirigente evangélico, mas sim como político”*, e reforça: *“Eu nunca me candidataria”*. Para o pastor Lúcio: *“O poder corrompe; gera a arrogância; facilita a vingança. O poder revela quem somos e não apenas onde estamos. Poder e autoridade são coisas diferentes. Poder você recebe, Autoridade você conquista”*.

De certa forma, o pastor vê com relutância a participação política. Quanto ao crescimento dos evangélicos, Pastor Lúcio dos Reis de Oliveira diz ser interessante: *“Estamos experimentando um crescimento numérico, de evangélicos, jamais visto na nossa nação. O grande perigo está na qualidade destes cristãos”* Esse relato está, também, em seu livro ‘Com Deus do início ao Fim’.

A imprensa com vínculos de maior circulação e apelo popular também ajudou na eleição de Bolsonaro. A Revista Veja não apoiou diretamente o “messias” Bolsonaro, mas fez o “jogo sujo” para destruir o PT e demais concorrentes de perfil ideológico das esquerdas, com publicações e acusações sem comprovação, tentou ajudar ao máximo Geraldo Alckmin, quando viu que o candidato não crescia nas pesquisas eleitorais, passou a apoiar Ciro Gomes. Já era tarde. O Quadro 4 mostra alguns jornalistas e suas posições.

Quadro 4: Jornalistas e órgãos da imprensa que apoiaram o Capitão e Fernando Haddad

Jair Bolsonaro – PSL	Fernando Haddad - PT
Alexandre Garcia	Bob Fernandes
Augusto Nunes	Carta Capital
Estadão	Esmael Moraes
JOVEM PAN	Florestan Fernandes Filho
Merval Pereira	Juca Kfourri
Mirian Leitão	Kennedy Alencar
Revista ISTO É	Luís Nassif
Rede Record	Mauro Lopes
VEJA	Paulo Henrique Amorim
Vera Magalhães	Parte da Folha de São Paulo

Fonte: elaborado pelo autor com base em pesquisas

Quanto aos empresários, é difícil achar um que tenha apoiado Fernando Haddad, embora nunca ganharam tanto dinheiro como no Governo Lula. Sem dados estatísticos oficiais, mas se pode considerar que pelo menos 90% dos empresários apoiou o militar. Entre os empresários mais exaltados ficaram o dono da Havan: Luciano Hang, dono da Riachuelo, Flávio Rocha, dono da Drogasil, banqueiros, Romeu Zema, dono da Eletrozema e candidato eleito ao Governo de Minas, Paulo Marinho, suplente de Flávio Bolsonaro no Senado, Roberto Justus, que aparenta mais ser norte-americano do que brasileiro. Com Haddad ficou Ricardo Semler e mais alguns poucos.

As omissões também ajudaram a eleger Bolsonaro, a principal delas foi Ciro Gomes que se diz do PDT (já passou por sete partidos), com o (PDT) partido apoiando o militar na maioria dos Estados (RN, AM, MS); em Uberlândia, os dois vereadores do PDT (Flávia Carvalho e Márcio com sobrenome Nobre) apoiaram Bolsonaro. O PSDB, com a sua “doutrina muralista”, nem se lembrou que o PT ajudou a eleger Mário Covas, em São Paulo, contra Paulo Maluf (1998). Em Uberlândia, a omissão dos populistas dos políticos partidários da família Prado, outrora em partidos de esquerda como o PT, também não manifestaram apoio a

Haddad. O brilhante/notável Luiz Fernando Veríssimo escreveu em sua coluna de O Globo publicada no dia 1/11/2018 sobre os omissos, foi enfático ao afirmar:

Quando, no futuro, escreverem a história destes dias estranhos, um capítulo inteiro – ou, vá lá, uma nota de pé de página – terá que ser sobre os omissos. Aqueles que, se esperava, iriam diretamente para a barricada anti-Bolsonaro assim que se definisse o adversário do segundo turno, e não foram, ou demoraram a ir, ou se desinteressaram pelo futuro do país e foram cuidar de suas hortas. (VERÍSSMO, 2018).

O Escritor Veríssimo cita Fernando Henrique Cardoso e Ciro Gomes, que preferiu ir para a Europa, e Marina Silva, que levou quinze dias para se manifestar, embora para apoiar Aécio nas eleições de 2014 tenha sido muito rápida.

O grupo da AD (Assembleia de Deus) e, por extensão, a Frente Parlamentar Evangélica, que vem se empenhando no momento em aprovar um plebiscito para questionar a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) que legalizou a união estável de casais do mesmo sexo, se constituiu em uma força eleitoral, a partir de 2019, com Bolsonaro que se diz cristão, embora suas práticas não tenham coerência com a vida de Jesus de Nazaré. Um exemplo, da incoerência de Bolsonaro com a vida cristã está no fato de defender a família, embora já esteja no terceiro casamento. Estão confiantes os evangélicos embasados na pesquisa do Ibope (2016), indicando que 55% dos brasileiros não apoiam esse tipo de união. A Bancada Evangélica busca, também, a continuidade da isenção de impostos para as igrejas, concessão de Rádio e TV, se situa contra a legalização do aborto e descriminalização do uso de drogas.

Em muitos municípios, é comum a atuação dos evangélicos contra a cobrança do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) sobre as igrejas. No que tange especificamente à questão do aborto, D'Souza (2008) fez críticas ao ateísmo e acrescentou:

Assim, é necessário que o ateísmo prepare o caminho para o aborto com uma consciência limpa. O primeiro passo é livrar-se de Deus, pois, assim, não há o espírito do filho morto para perturbar a consciência, nem inferno para a pessoa pagar pela violação do mandamento contra ato de tirar deliberadamente a vida do próximo. O segundo passo é definir o feto como algo que não é de fato humano (D'SOUZA, 2008, p. 303).

Acredita-se que outros trabalhos serão feitos *a posteriori* e poderão mostrar até que ponto está sendo importante a presença dos evangélicos no município de Uberlândia e no Brasil, pois ainda é muito prematuro afirmar que essa presença é apenas negativa, como também não é possível concluir que alguns pontos positivos são relevantes nas eleições de seus membros em outros municípios e estados. O tempo será o fator determinante para as conclusões mais sensatas. Concluimos, com essa citação do Teólogo Betto (2006), ao afirmar que Deus deseja o melhor para todos nós:

O que Deus quer de nós diante de tanto sufoco? Fez ele o mundo desse jeito? Fez não. Está lá na primeira página da Bíblia, no Gênesis, Deus nos criou para viver num jardim, tem coisa melhor que jardim? Quem não sonha em ter casa com pomar, flores e frutos, pássaros e uma queda d'água? A terra sem males. Então, por que tanta injustiça? [...] Se Deus é Pai e somos todos irmãos, por que vivemos de modo tão diferente? Por que tamanha desigualdade? Deus não quer o sofrimento, não quer a injustiça; Deus é amor, quer todos os seus filhos e filhas vivendo com dignidade (BETTO, 2006, p. 51,52).

Considerações Para Reflexões

No momento em que se conclui a elaboração deste texto, algumas mudanças sociais e econômicas já foram realizadas em detrimento aos interesses dos setores brasileiros subalternizados. A inclusão na Constituição Federal da Emenda conhecida como “teto dos gastos”, que reduz significativamente os investimentos em Educação, Saúde e outros contornos e direitos que alcançam as populações de trabalhadores; a “reforma da previdência”, modificando os limites da idade mínima para a aposentadoria e o aumento do tempo de contribuição. Destaque-se que a bancada evangélica apoiou tal emenda na Constituição Federal.

Não se deve, no entanto, deixar de reconhecer, que muitas pessoas votaram em Bolsonaro por falta de informações, outras em função de entendimento errado passado pela mídia, com especial destaque aos noticiários da Rede Globo, a exemplo do Jornal Nacional, pelas revistas semanais VEJA, ISTOÉ, rede sociais com fake

news, “pastores”, com ajuda de setores do Judiciário e setores do Ministério Público, principalmente por via da chamada operação lavajato, atualmente já desmascarada pela chamada vazajato, com o jornalista Glenn e pelo hacker de Araraquara, Valter Delgatti.

A declaração de suspeito dos julgamentos que tiraram Luiz Inácio Lula da Silva da eleição presidencial de 2018, pelo Supremo Tribunal Federal, colocou em destaque a trama realizada pelos setores da Justiça e do Ministério Público para incriminar Lula, por caminho que desrespeitava a Constituição. Na abordagem de Joaquim Xavier, em sua coluna Conversa Afiada, causou muita desconfiança e desgaste para ele e para o governo o fato de Jair Bolsonaro ter nomeado o ex-juiz Sérgio Moro para Ministro da Justiça, tendo expectativa de ser nomeado como Ministro do Supremo Tribunal Federal – STF (XAVIER, 2018).

Apesar de todas essas constatações, há eleitores que votaram em Bolsonaro sabendo mesmo o que ele é, ou seja, votaram favorável à centralização de poder em uma pessoa com forte vocação a ditador, que tem como seu ídolo o reconhecido como maior torturador da história do Brasil no período da ditadura civil, empresarial e militar que teve início em 01 de abril de 1964, o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra.

Referências

ALMEIDA, Ronaldo de. **A IGREJA UNIVERSAL E SEUS DEMÔNIOS**: um estudo etnográfico. São Paulo: Editora Terceiro Nome, 2009. 151 p.

BETTO, Frei. **A mosca azul**. Rio de Janeiro: Rocco, 2006. 319 p.

BOFF, Leonardo. **A Igreja**: Carisma e Poder. Rio de Janeiro: Record, 2005. 473 p.

CAVALCANTI, Edward Robinson de Barros. **A utopia possível em busca de um cristianismo integral**. Viçosa: Ultimato, 1993.

CLAVAL, Paul Charles Christophe. **Geografia Cultural**. 3. ed. Florianópolis: UFSC, 2007. 453 p.

D’SOUZA, Dinesh Joseph. **A verdade sobre o cristianismo**. Por que a religião criada por Jesus é moderna, fascinante e inquestionável. Rio de Janeiro: Thomas Nelson Brasil, 2008. 370 p.

SILVA, João Fernandes; DI MAURO, Cláudio Antônio. Alguns dos responsáveis pela eleição de Jair Bolsonaro. XXI, p. 77-95, 2025. D.O.I 10.5281/zenodo.16094984

HAESBAERT, Rogério. **Territórios alternativos**. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2006. 173 p.

OLIVEIRA, Lúcio dos Reis. **Com deus do Início ao Fim: Uma Jornada de Perseverança**. Uberlândia: Ed. do Autor, 2012. 68 p.

ROSENDAHL, Zeny. A dimensão do lugar sagrado: ratificando o domínio da emoção e do sentimento do ser-no-mundo. In CARNEIRO, Sandra de Sá; SANT'ANA, Maria Josefina. (Orgs.). Cidade: olhares e trajetórias, p. 329-338. Rio de Janeiro: Garamond, 2009a. 479 p.

_____. Zeny. **Espaço e religião**: uma abordagem geográfica. In: Coleção Geografia Cultural. 2. ed. Rio de Janeiro: EDUERJ, 2002. 92 p.

XAVIER, Joaquim, <https://www.conversaafiada.com.br/politica/brasil-e-governado-por-canalhas>

Referências eletrônicas⁷

<https://www.brasil247.com>. Acessado em vários momentos.

<https://www.brasil247.com/pt/247/brasil/373827/Universal-usou-sua-m%C3%A1quina-para-elogiar-Bolsonaro-e-atacar-Haddad.htm>. Acessado em 1/11/2018

<https://www.brasil247.com/pt/colunistas/geral/374209/M%C3%ADdia-corporativa-tem-a-paternidade-e-a-maternidade-de-Bolsonaro.htm>. Acessado em 2/11/2018

<https://www.cartacapital.com.br/> Acessado em vários momentos.

<https://www.conversaafiada.com.br/> Acessado em vários momentos.

<https://www.conversaafiada.com.br/politica/ministro-da-justica-sera-subordinado-a-um-defensor-da-tortura> Acessado em 3/11/2018.

<https://diariodeuberlandia.com.br/noticia/18415/bolsonaro-e-zema-sao-preferencia-na-camara>. Acessado em 22 de outubro de 2018.

<https://www.esmaelmorais.com.br/> Acessado em vários momentos.

<https://www.jb.com.br/> Acessado em vários momentos.

<https://www.oglobo/opiniaos/os-omissos-23203311> Acessado em 1/11/2018.

⁷ Utilizadas para a pesquisa de dados arrolados nos quadros.